

EFEK DEASETILASI KITIN SECARA BERTAHAP TERHADAP DERAJAT DEASETILASI DAN BERAT MOLEKUL KITOSAN

Ahmad Budi Junaidi*, Indriana Kartini dan Bambang Rusdiarso

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

E-mail : a_budi_j@yahoo.co.id

ABSTRAK

Telah dilakukan kajian tentang preparasi kitosan yang dibuat dari kitin melalui proses deasetilasi bertahap menggunakan NaOH. Kitin diisolasi dari kulit udang putih Lampung (*Litopenaeus vannamei*). Derajat deasetilasi ditentukan dengan menggunakan metode spektroskopi FTIR dan berat molekul ditentukan dengan menggunakan metode viskometri. Efek deasetilasi kitin secara bertahap terhadap derajat deasetilasi dan berat molekul dipelajari dengan cara membandingkannya dengan deasetilasi secara kontinyu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deasetilasi kitin secara bertahap dapat meningkatkan derajat deasetilasi kitosan yang diperoleh secara signifikan dan tidak ada perbedaan berat molekul yang signifikan antara kitosan hasil deasetilasi bertahap dengan kitosan hasil deasetilasi kontinyu. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi NaOH sangat berpengaruh terhadap proses deasetilasi, tapi tidak signifikan berpengaruh terhadap proses depolimerisasi.

Kata kunci : kitin, kitosan, deasetilasi bertahap, derajat deasetilasi, berat molekul.

ABSTRACT

*Study of chitosan prepared with chitin deacetylation by multistage alkali treatments has been done. Chitin was extracted from Lampung white shrimp's (*Litopenaeus vannamei*) shell. The FTIR spectroscopy was used to determine deacetylation degree chitin/chitosan. Viscometry was used to determine molecular weight of chitosan. The effect of chitin deacetylation by multistage alkali treatments to deacetylation degree and molecular weight in comparison with continuous alkali treatment was studied.*

The results showed that chitosan prepared by multistage alkali treatment had higher deacetylation degree than those of obtained by continuous alkali treatment. Multistage alkali treatment does not influence the chitosan's molecular weight. Though, alkali concentration very having effect on deacetylation process, but not for depolymerization process.

Key words : chitin, chitosan, multistage treatments, deacetylation degree, molecular weight

Note : *) Sekarang berada di PS Kimia FMIPA Universitas Lambung Mangkurat.
Jl. Ahmad Yani Km 35,8 Banjarbaru Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN

Kitin adalah senyawa polimer polisakarida terbesar kedua di bumi setelah selulosa dan menjadi bahan utama pembentuk cangkang hewan seperti kulit udang, kepiting, rajungan, kalajengking, cumi-cumi, serangga, laba-laba, dinding sel jamur, ulat sutera, dan gurita (Kim, 2004 ; Fouda, 2005 ; Champagne, 2008). Kitin merupakan polimer yang layak menjadi material fungsional sebab memiliki keunggulan dalam hal biokompatibilitas, biodegradabilitas, non-toksik, dan sifat adsorpsinya. Akan tetapi, biofungsional kitin dibatasi oleh proses kelarutannya (Champagne, 2008).

Karakteristik kitosan yang biasanya digunakan sebagai parameter dalam aplikasinya adalah derajat deasetilasi dan berat molekul sangat ditentukan oleh proses preparasi kitosan tersebut. Hasil penelitian Methacanon *et al.*, 2003 (dalam Champagne, 2008) menunjukkan bahwa peningkatan harga derajat deasetilasi merupakan fungsi peningkatan dari konsentrasi NaOH, temperatur reaksi dan waktu reaksi. Hasil penelitian Yaghobi dan Mirzadeh, (2003) menyatakan bahwa regenerasi NaOH pada proses deasetilasi signifikan meningkatkan derajat deasetilasi.

Untuk keperluan penelitian, beberapa peneliti membuat satu seri

kitosan dengan derajat deasetilasi yang relatif sama tetapi berat molekulnya bervariasi. Seri kitosan tersebut dapat dipreparasi dengan depolimerisasi kitosan menggunakan CH_3COOH 5% (Liu *et al.* (2006) atau HCl 2,5 N (Rege dan Block, 1999). Sebaliknya, satu seri kitosan dengan derajat deasetilasi yang bervariasi tetapi berat molekulnya relatif sama dapat dilakukan dengan meminimalisasi degradasi rantai polimer pada saat N-deasetilasi dengan memberi perlakuan menggunakan nitrogen (Mirzadeh *et al.*, 2002), penambahan EDTA (Rout, 2001 dalam Kim, 2004) atau NaBH_4 (Lim, 2002 ; Gyliene *et al.*, 2003).

Penelitian ini dilakukan untuk membuat kitosan dengan derajat deasetilasi yang bervariasi tetapi berat molekul relatif sama dengan proses deasetilasi secara bertahap. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yaghobi dan Mirzadeh, (2003) yang fokusnya untuk menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi yang tinggi. Selain parameter derajat deasetilasi, kami juga melakukan analisis terhadap berat molekul kitosan yang dihasilkan. Hal ini mengacu pada hasil penelitian Methacanon, *et al.* 2003 (dalam Champagne, 2008) yang menyatakan bahwa konsentrasi NaOH tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya depolimerisasi dalam proses deasetilasi,

terjadinya proses depolimerisasi kitosan pada reaksi deasetilasi lebih disebabkan oleh temperatur dan lamanya reaksi

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan Penelitian

Kulit udang putih (*Litopenaeus vannamei*) dari Lampung NaOH (Merck), HCl (Merck), NaHOCl (Brataco lab.), akuades, KBr, CH₃COOH (Merck), NaCl (Merck), aseton teknis (Asia lab.).

Peralatan Penelitian

blender (Philip), ayakan ukuran 100 mesh (Retsch), serangkaian alat refluks, timbangan analitik (Mettler AE 160), cawan porselin, spektrofotometer inframerah (Shimadzu FTIR-8201 PC), *stop watch*, viskometer (Schott), oven (Fischer Scientific).

Prosedur Penelitian

Isolasi kitin dari serbuk kulit udang

Kulit udang diblender dan diayak hingga diperoleh serbuk dengan ukuran ≤ 100 mesh. Isolasi kitin dari serbuk kulit udang dilakukan melalui proses deproteinasi, demineralisasi dan depigmentasi (Chandra *et al.*, 2007). Serbuk kulit udang dideproteinasi dengan direfluks menggunakan NaOH 4% dengan perbandingan 1 : 10 (berat : volume) pada temperatur 80 °C selama 1 jam, serbuk sampel di saring dan dicuci dengan akuades hingga netral. Serbuk udang hasil deproteinasi didemine-

ralisasi menggunakan HCl 1 M dengan perbandingan 1 : 15 (massa : volume) pada temperatur kamar selama 3 jam, serbuk disaring dan dicuci dengan akuades hingga netral. Serbuk udang hasil deproteinasi dan demineralisasi didepigmentasi menggunakan NaHOCl 4% dengan perbandingan 1 : 10 (massa : volume) pada temperatur kamar selama 1 jam, serbuk hasil depigmentasi di saring dan dicuci dengan akuades hingga netral.

Preparasi kitosan

Kitin hasil isolasi dari kulit udang dideasetilasi secara bertahap dengan direfluks menggunakan NaOH 60% dengan perbandingan 1 : 15 (massa : volume) pada temperatur 120 °C selama 1 x 3 jam (deasetilasi satu tahap), 2 x 1,5 jam (deasetilasi dua tahap) dan 3 x 1 jam (deasetilasi tiga tahap) (Yaghoobi and Mirzadeh, 2003 ; Chandra *et al.*, 2007). Setiap tahapan deasetilasi dilakukan regenerasi larutan NaOH dengan yang baru, serbuk hasil deasetilasi di saring dan dicuci dengan akuades hingga netral.

Analisis gugus fungsional dan penentuan derajat deasetilasi kitin dan kitosan

Gugus fungsional dan derajat deasetilasi kitin dan kitosan ditentukan dengan menggunakan pendekatan spektroskopi infra merah. Serbuk kitin dan kitosan dianalisis dalam bentuk pelet dengan KBr yang (1 : 100 berat/berat). Pelet dianalisis serapan gugus-gugusnya

pada rentang bilangan gelombang 4000 - 400 cm^{-1} .

Derajat deasetilasi kitin dan kitosan ditentukan berdasarkan persamaan yang diusulkan oleh Baxter, *et al.*, 1992 :

$$DD = 100 - \left[\frac{A_{1655}}{A_{3450}} \times 115 \right]$$

Absorbansi pada λ gugus amida dan gugus hidroksil yang digunakan sebagai dasar perhitungan derajat deasetil-asi direpresentasikan dengan persamaan matematika yang diusulkan oleh Sabnis dan Block, 1997 (Khan, *et al.*, 2002)

Penentuan berat molekul kitosan

Berat molekul kitosan ditentukan berdasarkan metode viskometri. Kitosan A dilarutkan dalam larutan 0,1 M CH_3COOH dan 0,2 M NaCl sehingga diperoleh larutan kitosan A dengan konsentrasi bervariasi : 0 ; 0,025 ; 0,050 ; 0,075 ; 0,100 ; 0,150 dan 0,200 % (Gyliene, *et al.*, 2003). Masing-masing larutan kitosan A dimasukkan ke dalam viskometer dan diukur laju alir. Data laju alir diolah untuk menentukan viskositas intrinsik $[\eta]$ berdasarkan persamaan Huggins :

$$\frac{\eta_{sp}}{C} = [\eta] + k' [\eta]^2 C \quad (\text{James, et al., 1992}).$$

kitosan B dan C pada konsentrasi 0,15 % ditentukan laju alirnya untuk dikonversi menjadi viskositas intrinsik, $[\eta]$

menggunakan persamaan Huggins dengan harga konstanta Huggins (k') yang telah diperoleh dari kitosan A (Laka dan Svetlana, 2005). viskositas intrinsik yang diperoleh digunakan untuk menentukan berat molekul masing-masing kitosan tersebut berdasarkan persamaan Mark-Houwink : $[\eta] = K M^\alpha$, dengan harga konstanta Mark-Houwink K dan α ini masing-masing $1,81 \times 10^{-8} \text{ cm}^3/\text{gram}$ dan 0,93 (No *et al.*, 2003 ; Tretenichenko *et al.*, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Preparasi Kitosan

Proses isolasi kitin dari kulit udang dilakukan berdasarkan metode Chandra, *et al.*, 2008, yaitu : deproteinasi dan demineralisasi serta proses tambahan depigmentasi. Tambahan proses depigmentasi dilakukan karena serbuk kitin yang diperoleh dari proses deproteinasi dan demineralisasi dalam penelitian ini memiliki warna agak gelap (seperti yang terlihat dalam gambar 1) yang kemungkinan besar disebabkan oleh kandungan senyawa karotenoid.

Gambar 1. serbuk kulit udang : A) deproteinasi, B) depigmentasi C) demineralisasi

Preparasi kitosan dilakukan berdasarkan hasil optimasi yang dilakukan oleh Chandra *et al.*, (2007).

Gugus Fungsional Kitin dan Kitosan

Spektra IR kitin (gambar 2) menunjukkan serapan kuat pada daerah

3441,0 cm^{-1} yang berasal dari vibrasi ulur gugus -OH. Pita serapan sedang (*medium*) pada daerah 2924,1 cm^{-1} dan 2885,5 menunjukkan vibrasi ulur -CH₂- simetri (Gyliene *et al.*, 2003 ; Cardenas dan Miranda, 2004 ; Champagne, 2008).

Gambar 2. Spektra infra merah kitin (A) depigmentasi, (B) tanpa depigmentasi

Serapan tajam pada daerah 1651,1 cm^{-1} akibat vibrasi ulur -C=O, serapan pada 1157,3 cm^{-1} berasal dari vibrasi ulur -C-O dan diperkuat serapan pada daerah 3271,3 dan 3109,2 cm^{-1} serta 1627,9 cm^{-1} yang berasal dari vibrasi tekuk N-H mengindikasikan adanya gugus *N*-asetil yang terkonjugasi (Gyliene *et al.*, 2003 ; Jumadi, 2006 ; Champagne, 2008).

Pita serapan tajam pada 1558,5 cm^{-1} dan 1311,6 cm^{-1} akibat vibrasi ulur -NH dan vibrasi tekuk -CN dari gugus *N*-asetil (-NHCOCH₃). Pita serapan pada 1028,1 cm^{-1} akibat vibrasi ulur simetris C-O-C dan 1072,4 cm^{-1} akibat vibrasi ulur asimetris dari cincin glukosamin (Gyliene *et al.*, 2003 ; Ehrlich *et al.*, 2007).

Penurunan secara signifikan pita serapan pada 2924,1 cm^{-1} yang mengindikasikan hilangnya sebagian besar senyawa pengotor yang mengandung gugus metilen akibat perlakuan depigmentasi. Senyawa yang lepas tersebut kemungkinan merupakan senyawa karotenoid yang memberikan warna seperti *asthaxanthin*.

Spektra IR kitosan (Gambar 3) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pita serapan yang signifikan antar ketiga jenis kitosan (kitosan A, B dan C). Hal ini menunjukkan bahwa regenerasi larutan NaOH pada proses deasetilasi tidak mempengaruhi gugus fungsional kitosan yang dihasilkan.

Gambar 3. Spektra infra merah : (A) kitosan A, (B) kitosan B dan (C) kitosan C

Spektra IR kitosan (gambar 3) jika dibandingkan dengan spektra IR dari kitin depigmentasi (gambar 2) teramati adanya beberapa perbedaan yaitu : Hilangnya pita serapan pada 3263 cm^{-1} , $3109,2\text{ cm}^{-1}$, $1558,6\text{ cm}^{-1}$ dan $1627,9\text{ cm}^{-1}$ serta hilangnya pita serapan pada $1311,6\text{ cm}^{-1}$ mengindikasikan hilangnya gugus asetil (Gyliene, *et al.*, 2003) dan Munculnya pita serapan pada $1597,1\text{ cm}^{-1}$ yang merupakan akibat adanya vibrasi tekuk N-H dari R-NH₂ yang mengindikasikan meningkatnya derajat deasetilasi.

Derajat Deasetilasi dan Berat Molekul Kitin dan Kitosan

Tabel.1 Derajat deasetilasi (DD) dan berat molekul (MW) kitin dan kitosan

No.	Sampel	DD (%)	MW (Da)
1	Kitin tanpa depigmentasi	40,17	-
2	Kitin depigmentasi	40,36	-
3	Kitosan A	76,48	365.154
4	Kitosan B	79,60	318.738
5	Kitosan C	84,16	340.078

Hasil penelitian (seperti yang terlihat dalam Tabel 1) menunjukkan bahwa derajat deasetilasi kitosan A < kitosan B < kitosan C. Hal ini mengindikasikan regenerasi NaOH signifikan meningkatkan efektivitas proses deasetilasi. Selama reaksi hidrolisis kitin berlangsung, konsentrasi larutan NaOH makin lama semakin berkurang yang menyebabkan reaktivitasnya semakin berkurang hingga semakin kurang efektif sebagai agen deasetilasi. Dengan melakukan regenerasi larutan NaOH, maka reaktivitas NaOH untuk mendeasetilasi kitin kembali efektif.

Berdasarkan data Tabel 1, harga berat molekul kitosan A, kitosan B dan kitosan C yang diperoleh relatif hampir sama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Metachanon, *et al.*, (2003) (dalam Champagne, 2008) yang menyatakan bahwa konsentrasi NaOH tidak berpe-

ngaruh signifikan terhadap terjadinya depolimerisasi dalam proses deasetilasi. Terjadinya proses depolimerisasi kitosan pada reaksi deasetilasi lebih disebabkan oleh temperatur dan lamanya reaksi.

KESIMPULAN

Derajat deasetilasi kitosan A (deasetilasi 1 x 3 jam) < derajat deasetilasi kitosan B (deasetilasi 2 x 1,5 jam) < derajat deasetilasi kitosan C (deasetilasi 3 x 1 jam). Sedangkan berat molekul kitosan A, kitosan B dan kitosan C relatif tidak berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa deasetilasi kitin secara bertahap efektif meningkatkan derajat deasetilasi kitosan yang diperoleh dibandingkan deasetilasi kitin secara kontinyu dengan total waktu yang sama. Teknik ini tidak mempengaruhi harga berat molekul (derajat polimerisasi) kitosan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardenas, G. and Miranda S.P., (2003), FTIR and TGA Studies of Chitosan Composite Film, *J. Chil. Chem. Soc.*, **49**(4), 291-295.
- Champagne L. M., (2008), *The Synthesis of Water Soluble N-Acyl Chitosan Derivatives for Characterization as Antibacterial Agents*, Disertasi, Departement of Chemistry, Louisiana State University.
- Chandra, P., Hidayat, N. dan Kartini, I., (2007), *Pengaruh Konsentrasi NaOH terhadap Derajat Deasetilasi (DD) Kitosan Kulit Udang*, kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sains Teknologi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.
- Ehrlich, H., Maldonado, M., Spindler, K., Eckert, C., Hanke, T., Born R., Goebel C., Simon, P., Heinemann, S. and Worch, H., (2007), First Evidence of Chitin as a Component of The Skeletal Fibers of Marine Sponges (part I), *J. Exp. Zool.*, **308B**, 347-356
- Fouda, M. M. G., (2005), *Use of Natural Polysaccharides in Medical Textile Application*, (disertasi) Fachbereich Chemie Universitat Duisburg-Essen, Germany.
- Gyliene, O., Inga R., Rima, T. and Ona, N., (2003), Chemical Composition and Sorption Properties of Chitosan Produced from Fly Larva Shells, *Chemija (Vilnius)*, **14**(3), 121-127.
- James, E. M., Harry R. A. and Robert, W. (1992), *Inorganic Polymers*, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, (14-17).
- Jumadi, (2006), *Karakteristik Adsorpsi dengan Adsorben Kitin dan Humat Kitin dalam Sistem "Fluidized bed"*, (tesis) Program Studi Ilmu Kimia Jurusan Ilmu-Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
- Khan, A.T., Khiang, P. K. and Seng, C. H., (2002), Reporting Degree of Deacetylation Values of Chitosan : The Influence of Analytical Methods, *J. Pharm Pharmaceut Sci.*, **5** (3), 205-212.
- Kim S. F., (2004), *Physicochemical and Functional Properties of Crawfish Chitosan as Affected by Different Processing Protocols*, (tesis) Departement of Food Science Louisiana State University.
- Laka, M. and Svetlana, C., (2006), Preparation of Chitosan Powder and Investigation of Its Properties, *Proc. Estonian Acad. Sci. Chem.*, **55**(2), 78-84
- Lim, S., (2002), *Synthesis of a Fiber-reactive Chitosan Derivative and Its Application to Cotton Fabric as an Antimicrobial Finish and Dyeing-*

- improving Agent*, Disertasi, Department of Fiber and Polymer Science North Caroline State University.
- Liu N., Xi-Guang, C., Hyun-Jin P., Chen-Guang, L., Cheng-Sheng, L., Xiang-Hong, M. and Le-Jun, Y., (2006), Effect of MW and Concentration of Chitosan On Antibacterial Activity of *Escherichia coli*, *Carbohydr Polym.*, **64**, 60-65.
- Mirzadeh, H., Yaghobi N., Amanpour, S., Ahmadi, H., Mohagheghi, A. and Hormozi, F., (2002), Preparation of Chitosan Derived from Shrimp's Shell of Persian Gulf as a Blood Hemostatis Agent, *Iran. Polym J.*, **11**(1), 63-68
- No, H. K., Lee, S. H., Park, N. Y. and Meyers S. P., (2003), Comparison of Physicochemical, Binding and Antibacterial Properties of Chitosan prepared Without and With Deproteinization Process, *J. Agr. Food Chem.*, **51**, 7659-7663
- Rege, P. R. and Block L. H., (1999), Chitosan Processing : Influence of Process Parameters during Acidic and Alkaline Hydrolysis and Effect of The Processing Sequence on The Resultant Chitosan's Properties, *Carbohydr. Res.*, **321**, 235-245
- Tretenichenko, E. M., Datsun, V. M., Ignatyuk, L. N. and Nud'ga, L. A., (2006), Preparation and Properties of Chitin and Chitosan from a Hydroid Polyp, *Russ. J. of Appl. Chem.*, **79**(8), 1341-1346.
- Yaghobi, N., and Mirzadeh, H., (2003), Enhancement of Chitin's Degree of Deacetylation by Multistage Alkali Treatments, *Iran. Polym. J.*, **13**(2), 131-136.